

MIT KÍVÁNNAK AZ ERDÉLYI MAGYAROK? *Vitaindító kiáltvány 11 pontban*

1. Egyenlőséget és partneri viszonyt a magyarországi és az erdélyi magyar közösségek között!

Az erdélyi magyarság nemcsak kulturális sajátosságaiban alkot önálló nemzetrészt, de az elmúlt 500 év túlnyomó többségében – ahogyan ma is – politikailag is elkülönült a mindenkori magyar államtól. Az erdélyi magyar közösségre az egyetemes magyar nemzetten belül a magyarországgal egyenrangú nemzetrészként tekintünk.

2. Alapszerződést, amely szabályozza a Magyarországgal való partnerséget!

A NER gyarmatosító politikája, az oligarchák és a csókosok rendszere helyett átlátható és elszámoltatható együttműködést akarunk a magyar-magyar viszonyban.

3. Az erdélyi magyarok megmaradását biztosító támogatások fenntartását!

Az magyarországi támogatások sohasem maradtak viszonzás nélkül: ennek az árát munkaerőben és kivándorlásban fizetjük meg, ami végső soron az erdélyi magyar közösség megszűnéséhez vezet. Az anyaországi támogatásoknak ezt kell ellensúlyozniuk.

4. A fejlesztésekről és a támogatások felhasználásáról egy szakmai testület határozzon! Döntsenek az erdélyi magyarok a saját közösségükről!

Az Erdélyi Magyar Közösségi Tanács létrehozásával magunk dönthetünk a rendelkezésre álló források felhasználásáról, legyen szó akár a román, akár a magyar állam, akár az Európai Unió által biztosított támogatásról. A támogatásoknak a közösségünk által demokratikusan kijelölt célok elérését kell szolgálniuk.

5. Ellenségkép gyártás helyett hatékony kisebbségi jogvédelmet!

A politikai elit hatalmát újratermelő sérelmi politika helyett az erdélyi magyar közösség érdekeit hatékonyan védő, független közösségi- és civil szervezetekre van szükségünk.

6. Egyenlő hozzáférést a szavazati jog gyakorlásához minden magyarnak!

A határon túli magyarok ma kivételezett helyzetben vannak a Nyugat-Európában vagy a világ más részein élő, de magyarországi lakcímmel rendelkező magyarokhoz képest. Támogatjuk azokat az elképzeléseket, amelyek szerint a szavazati jog gyakorlásának egyszerűsített és egyenlő módja jár minden magyarnak, éljen bárhol a világon. A kisebbségi politikai szervezeteket ugyanakkor ki kell iktatni a szavazási procedúrából.

7. Sokszínű és független erdélyi magyar sajtót!

A magyarországi nyilvánosság meghosszabbítása helyett a rólunk és nekünk szóló sajtót szeretnénk olvasni, nézni és hallgatni.

8. A felemelkedést szolgáló kisebbségi oktatást!

Az erdélyi magyar nyelvű oktatásnak egyszerre kell szolgálnia a kisebbségi fennmaradást és a társadalmi mobilitást, hogy mindenki egyenlő eséllyel boldoguljon a kisebbségi közösségen belül és a többségi társadalomban egyaránt.

9. A magyar ajkú romák teljes integrációját az erdélyi magyar közösségbe!

Közösségként úgy kell bánnunk a saját kisebbségünkkel, ahogy azt a többségi román társadalomtól is elvárnánk a mi irányunkban. Mutassunk példát az integráció és az együttműködés terén!

10. Ne a magánvagyonok gyarapodjanak: tudással és piacokkal segítsük a kis- és középvállalkozásokat!

Szét kell választani a tőkekihelyezést a támogatáspolitikától. A privát vagyonok közpénzekből való hizlalása nem támogatáspolitikai. A gazdasági támogatások a kis- és középvállalkozások számára tudást közvetíthetnek és segíthetik a termékek, szolgáltatások piacra jutását.

11. A magyar közösségen belül szolidaritást, a román többséggel egyenlő párbeszédet!

A magyar közösség belső szolidaritása mellett meg kell teremtenünk azokat a fórumokat, ahol a román többséggel egyenlő párbeszédet folytathatunk. Ezek működtetése az erdélyi magyar közösség alapvető érdeke, tehát nemzetpolitikai érdek is.